

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Відділ андрагогіки

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Київський інститут Національної гвардії України

Вінницький державний педагогічний

університет імені Михайла Коцюбинського

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Київський інститут бізнесу і технологій

НАУКОВА СТУДІЯ

«АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

**У РАМКАХ ЗВІТНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ
ЗА 2024 РІК «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО
РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ
В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ»**

ПРОГРАМА

20 березня 2025 року

Київ – 2025

ОРГАНІЗАТОРИ І СПІВОРГАНІЗАТОРИ

Організатор:

Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Співорганізатори:

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Кафедра управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Кафедра педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Центр андрагогічної майстерності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Кафедра педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кафедра психології, соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Кафедра дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Кафедра психології Київського інституту бізнесу та технологій

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Голова і заступники голови комітету

Лук'янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*голова комітету*)

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*співголова комітету*)

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (*заступник голови комітету*)

Волярська Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, професор кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій (*заступник співголови комітету*)

Члени наукового комітету

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Башкір Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, учений секретар Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Саяпіна Світлана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Тименко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Топольник Яна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Яковлєва Олена Вячеславівна, доктор філософських наук, професор, директор Київського інституту бізнесу та технологій

ПРОГРАМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Члени – координатори комітету:

Самко Алла Миколаївна, доктор філософії (PhD) у галузі освіти, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Кущенко Ірина Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Лановенко Юлія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій

Піддячий Володимир Миколайович, доктор філософії (PhD) у галузі освіти, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Радомський Ігор Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Троцький Руслан Сергійович, кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України, полковник

Котирло Тамара Володимирівна, науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВОЇ СТУДІЇ

20 березня 2025 р.

Місце, час проведення: зал засідань ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, вул. Максима Берлінського, 9, м. Київ (орієнтовний час проведення: 10.00 – 15.00).

Формат проведення: змішаний (очний у поєднанні з дистанційним (асинхронний формат).

Форма проведення: круглий стіл.

Під час проведення наукової студії передбачено:

- обговорення доповідей спікерів;
- ознайомлення з презентаційними матеріалами учасників та їх обговорення;
- ознайомлення з експозицією віртуальної виставки-презентації наукових, навчально-методичних, довідкових праць науковців відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України;
- укладання, узгодження та оприлюднення резолюції за результатами роботи наукової студії.

Таймінг

- | | |
|---|--------------|
| ○ Доповідь на засіданні наукової студії | до 10 хвилин |
| ○ Виступ з інформацією | до 5 хвилин |
| ○ Виступ із повідомленням | до 3 хвилин |

Наукова студія
«АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

Модератор:

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Доповіді:

Психолого-педагогічний супровід професійного та особистісного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Розвиток професійного мислення майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету

Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Дяченко Максим Олегович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Професійний розвиток викладачів ЗВО педагогічного профілю у вимірі корпоративного навчання

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Опанування цифровими технологіями як елемент професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України

Соловей Людмила Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та комунікації Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Психолого-педагогічний супровід корпоративної освіти і навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах війни

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підтримка емоційної стійкості викладача дорослих

Башкір Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Інформаційно-аналітичний супровід застосування хмарних технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів

Бондаренко Тетяна Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного забезпечення освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Соціально-педагогічна підтримка вчителя в умовах суспільних змін і загроз безпеки життя

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, учений секретар, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Андрагогічна специфіка організації командного коучингу в системі лідерської підготовки слухачів ВВНЗ

Вітченко Андрій Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національного університету оборони України

Карпенко Ірина Степанівна – слухач Національного університету оборони України, майор

Специфіка професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти економічного профілю в умовах корпоративного навчання

Волярська Олена Станіславівна – доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інтеграція цифрових технологій у кооперативне навчання в США: виклики та перспективи

Галузяк Василь Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Макодай Олександр Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Моделі соціального партнерства в закладах освіти

Гарбар Жанна Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Технології формування правової культури здобувачів вищої педагогічної освіти в умовах дії воєнного стану в Україні

Зеленська Людмила Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету історії і права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Особливості викладання навчальної дисципліни «Морально-етичні основи діяльності викладача вищої школи» в умовах змішаного навчання

Каплінський Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Інформаційно-педагогічний супровід підготовки військових психологів: українські реалії

Пилипчук Ярослав Валентинович – доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Цифрова трансформація освіти і науки: можливості для професійного розвитку викладача закладу вищої освіти

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Психолого-педагогічні умови готовності викладача вищої школи до інноваційної діяльності

Рашидов Сейфулла Фейзуллайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Професійне самовдосконалення викладача в умовах неформальної освіти

Рибалко Людмила Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Дін Жуцзе – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників в контексті сучасних реалій освіти дорослих

Самойленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри психології Дніпровського інституту «ВНЗ „МАУП“»

Роль неформальної освіти у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників: український та зарубіжний досвід

Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної, філологічної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Дидактичний потенціал BRISK для організації інтерактивного навчання здобувачів ЗВПО

Собченко Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Розвиток освіти регіону і психолого-педагогічний супровід суб'єктів навчання

Столяренко Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Столяренко Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного технічного університету

Особливості освітньої діяльності релігійних організацій в сучасній Норвегії

Твердохліб Тетяна Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування готовності науково-педагогічних працівників до розвитку наукового дизайн-мислення в обдарованих учнів МАН України

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», головний науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України

Інтеграція андрагогічних підходів у професійний розвиток викладачів вищої школи: теорія та практика

Топольник Яна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Підготовка викладачів до формування іншомовної професійної компетентності майбутніх інженерів-будівельників в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти

Фрицюк Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Андрощук Катерина Миколаївна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми проблемами

Штефан Людмила Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Організація інклюзивного освітнього середовища (на прикладі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»)

Базиленко Анастасія Костянтинівна – кандидат психологічних наук, доцент, начальник управління освітньої діяльності, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Кущенко Ірина Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Масові відкриті онлайн-курси у професійному розвитку педагога

Бульвінська Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Особливості професійного розвитку викладачів мультимедійного дизайну в умовах неформальної освіти

Васильєва Олена Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Професійна компетентність викладача іноземних мов закладу вищої освіти: зміст і структура

Василенко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ

Учитель-фасилітатор: ключ до успіху учнів у XXI столітті

Волошина Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Зелінський Віталій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Тенденції розвитку цифрової культури студентів в університетах Німеччини

Гапчук Яна Анатоліївна – доктор філософії, асистент кафедри германської філології, перекладу та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Підготовка здобувачів вищої освіти: андрагогічний підхід

Гарань Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Інформаційний супровід компетентнісного розвитку педагогічних кадрів у контексті цифрової трансформації екологічної освіти

Годецька Тетяна Іванівна – науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Формування цифрової культури майбутніх педагогів в умовах воєнного стану

Губіна Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Кабанець Андрій Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Формування емоційного інтелекту майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання

Губіна Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Пономарьов Віктор Андрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Педагогічний супровід внутрішньо переміщених осіб у процесі здобуття вищої освіти

Давидюк Марина – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Засоби формування ментального здоров'я здобувачів фахової передвищої освіти на заняттях з дисципліни «Фізичне виховання»

Зеленський Роман Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач Харківського кооперативного торгово-економічного фахового коледжу

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах цифровізації: процесуальний аспект

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Педагогічна майстерність у системі військової освіти НГУ: від традицій до інновацій

Коба Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Коба Марія Миколаївна – доктор філософії у галузі права, доцент, доцент кафедри правового забезпечення та правоохоронної діяльності факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України

Корпоративна освіта як інструмент професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Коркішко Артем Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Інформальна освіта як чинник професійного зростання викладачів: можливості та перспективи

Коркішко Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах цифровізації освіти: сутність, специфіка

Котирло Тамара Володимирівна – науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Штучний інтелект як засіб розвитку цифрової компетентності педагогічних кадрів у системі професійної освіти: інформаційний супровід

Кравченко Юлія Анатоліївна – науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Педагогічні умови формування готовності сучасного викладача до ораторської діяльності

Красницька Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри суспільних наук Національного університету оборони України

Професійна підготовка в умовах інтеграції цифрових технологій та інноваційних підходів у проєктній діяльності

Куцак Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри цифрових технологій і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Академічна мобільність як чинник професійного розвитку викладачів педагогічних закладів освіти

Мельник Алла Борисівна – доктор філософії, асистент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Полімодельний професійний розвиток наукових і науково-педагогічних працівників: інформаційний супровід в контексті цифровізації освіти дорослих

Остряньська Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, в.о. вченого секретаря Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Специфіка корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО технологічного профілю

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії у галузі освіти, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Професійний саморозвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах неформальної освіти: досвід України

Пучина Ольга Віталіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Маріупольського державного університету

Особливості корпоративного навчання викладачів вищих військових навчальних закладів України

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Професійний розвиток викладача для роботи в інклюзивному середовищі закладу освіти: інформаційний супровід

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Інформаційне забезпечення психолого-педагогічного супроводу цифрової трансформації освітніх середовищ

Ростока Марина Львівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Самоосвітня діяльність науково-педагогічних працівників ЗВО: андрагогічний підхід у корпоративному середовищі

Самко Алла Миколаївна – доктор філософії у галузі освіти, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тенденції професійної підготовки майбутніх вчителів в освітньому середовищі університету у Великій Британії

Сапогов Микита Володимирович – доктор філософії, здобувач наукового ступеня доктора наук, викладач кафедри інформаційних технологій і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Салій Роман Вікторович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Андрагогічна компетентність педагогічного персоналу: сутність та шляхи формування

Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Підходи та основні вимоги до професійного розвитку педагога

Троцький Руслан Сергійович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України, полковник

Інформаційний супровід професійної діяльності освітян щодо подолання деструктивних наслідків воєнного стану: джерелознавчий аспект

Углова Ольга Віталіївна – молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України

Гейміфікація в освітньому процесі як інструмент розвитку професійних компетентностей викладачів

Фатальчук Сергій Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Практична підготовка майбутніх учителів в контексті акмеологічного підходу

Хамська Неліна Болеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Ментально-ціннісні аспекти цифровізації професійної підготовки майбутніх учителів історії в українських і польських університетах

Черевичний Геннадій Семенович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувач наукового ступеня доктора наук Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх учителів англійської мови в Канаді

Баранова Лілія Миколаївна – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту

Етичні аспекти роботи психолога у процесі підготовки майбутніх учителів початкових шкіл у ФРН

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів НВК «Оболонь» м. Києва

Оптимізація психологічного добробуту слухачів університетів третього віку в Республіці Польща

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього»

Впровадження практичного досвіду під час ведення бойових дій в освітній процес ВВНЗ

Денисюк Олександр Валентинович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Професійний розвиток освітян в умовах неформальної освіти дорослих

Крамчанін Вячеслав Михайлович – старший учитель, заступник директора з навчально-виховної роботи Запорізької гімназії № 4 Запорізької міської ради, м. Запоріжжя

Розвиток професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти на засадах андрагогічного підходу

Куліненко Наталія Миколаївна – виконуюча обов'язки декана Дніпровського інституту «ВНЗ „МАУП“»

Наумова Наталія Анатоліївна – доцент Європейського докторату, доцент кафедри психології Дніпровського інституту «ВНЗ „МАУП“»

Психолого-педагогічні проблеми у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

Курило Олег Іванович – старший викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Система організаційно-психологічного супроводу професійного розвитку учителів польської мови

Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Іванопіль Іванівської сільської ради Вінницької обл.

Професіоналізм педагога як ефективний ресурс розвитку освіти

Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Виклики військової освіти в умовах правового режиму воєнного стану

Ромашко Олег Миколайович – старший викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Подолання мовного бар'єру під час вивчення іноземних мов

Сергієнко Майя Станіславівна – викладач мовного відділу Київського інституту Національної гвардії України

Труш Аліна Віталіївна – старший викладач мовного відділу Київського інституту Національної гвардії України

Формування андрагогічної компетентності як необхідна складова підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів в сучасних умовах

Совінський Сергій Євгенович – тимчасово виконуючий обов'язки начальника кафедри тактики та тактико-спеціальної підготовки факультету службово-бойової діяльності Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України

Інтерактивні методи навчання в організації командної взаємодії дорослих

Бі Юнь – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Soft Skills як ключова складова професійного розвитку студентської молоді: організаційно-андрагогічні умови

Білаковський Олександр Ігорович – здобувач 2-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Музично-ритмічні рухи як засіб формування здоров'язберезувальної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури в освітньому процесі ЗВО

Боженко Ігор Дмитрович – здобувач 1-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Психологічні особливості професійного розвитку вчителів фізичної культури

Бондар Віталій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підготовка вчителів у Лівобережній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: андрагогічні орієнтири

Бражко Ярослав Миколайович – здобувач 2-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Андрагогічні принципи створення навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання у ЗВО України

Бутенко Дмитро Миколайович – здобувач 1-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Інформальна освіта майбутніх дизайнерів візуальної комунікації

Ван Сінь – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Ван Чжо – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Забезпечення психічного здоров'я слухачів у неформальній освіті

Ващенко Любов Іванівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування навичок супервізії у майбутніх правників: критеріально-рівневий аспект

Вейтас Максим Віталійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Андрагогічні засади підготовки управлінських кадрів для закладів вищої освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Гапанович Валерій Олексійович – здобувач 3-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Ефективність використання цифрових технологій для професійного розвитку педагогів

Гончарова Наталя Володимирівна – здобувачка 3-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Андрагогічні підходи до формування економічного складника в підготовці майбутніх вчителів гуманітарного профілю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Данильченко Вадим Олександрович – здобувач 3-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Сучасні технології особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя фізичної культури у ВДПУ ім. М. Коцюбинського

Дамзін Олександр Вікторович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Місце професійної мобільності в діяльності вчителя музичного мистецтва

Джоу Пен – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Розвиток лідерських якостей викладачів в умовах неформальної освіти

Дрига Антон Сергійович – здобувач 2-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Система професійної підготовки практичного психолога до роботи з внутрішньо переміщеними особами в умовах війни

Ільченко Наталія Володимирівна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Організація вищої правової освіти в Україні

Кириленко Сергій Анатолійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Способи запобігання професійному вигоранню педагогічних працівників

Кізіменко Ольга Олександрівна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Професійний розвиток педагога в умовах інформатизації освіти

Козін Владислав Вадимович – курсант курсу № 4 факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України

Правова освіченість педагогічних працівників: критерії та показники сформованості

Колесников Анатолій Геннадійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Розвиток дослідницької компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти засобами неформальної освіти

Кривошея Дмитро Володимирович – здобувач 2-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Гейміфікація як інструмент формування організаційно-управлінської компетентності студентів у вищій освіті

Кузін Олександр Васильович – здобувач 1-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних працівників для роботи з особами похилого віку: андрагогічний аспект

Кузнецов Олександр Володимирович – здобувач 1-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування андрагогічної компетентності викладачів економічних дисциплін у ЗВО України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Кульбака Григорій Олександрович – здобувач 3-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Робота з батьківством дітей з особливими освітніми потребами

Левченко Алла Олександрівна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Інформаційно-комунікаційні технології у професійному розвитку інструкторів загальновійськової підготовки: андрагогічний підхід

Логвіненко Олексій Юрійович – здобувач 1-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Психологічні механізми запобігання депресії дорослих

Лоза Оксана Леонідівна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Використання персональних вебсайтів у процесі підвищення кваліфікації вчителів

Лунячек Станіслав Вадимович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Специфіка формування диригентсько-хорової культури майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому процесі ЗВО

Лю Чженьянь – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування дискурсивної компетентності у процесі вивчення рідної мови

Марголін Андріан Геннадійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Електронні освітні ресурси як інструмент професійного розвитку майбутніх економістів у системі формальної та неформальної освіти

Мартиненко Олена Валентинівна – здобувачка 4-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів засобами неформальної освіти у ЗВО

Назаренко Євген Леонідович – здобувач 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Готовність викладачів медичних ЗВО до роботи в умовах змішаного навчання: андрагогічні стратегії професійного розвитку

Новікова Катерина Володимирівна – здобувачка 2-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Освітній процес під час війни: наслідки та перспективи подолання труднощів

Пермяков Дмитро Сергійович – курсант курсу № 4 факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України

Індивідуалізація навчання як умова покращення емоційного здоров'я здобувачів базової середньої освіти

Пишинська Владилена Володимирівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування резильєнтності внутрішньопереміщених осіб у процесі розвитку підприємницької компетентності

Свідерський Ігор Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та Польщі: перша чверть XXI століття

Семенченко Олег Валерійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Модернізація програм підвищення кваліфікації викладачів вищої школи в умовах цифровізації

Соснова Ірина Олександрівна – здобувачка 3-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування виконавських умінь і навичок учнів у дитячій музичній школі: індивідуальний підхід

Сунь Цзяньнань – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування резильєнтності особистості в умовах війни

Тімоніна Євгенія Олексіївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Розвиток економічної освіти учнівської молоді в Україні у контексті андрагогічної підтримки педагогів (друга половина XX – початок XXI століття)

Твердохліб Олександр Юрійович – здобувач 3-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Загальнопедагогічна підготовка магістрів педагогічних університетів в Україні: історико-педагогічний аспект (кінець XX – початок XXI ст.)

Тетерук Роман Олегович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки і освітнього менеджменту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Педагогічні здібності майбутніх тьюторів у системі професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Устименко Аліна Григорівна – здобувачка 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП Педагогіка вищої школи спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у ЗВО через механізми андрагогічної підтримки

Хашабаєв В`ячеслав Данилович – здобувач 2-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Педагогічні умови формування готовності вчителя до реалізації громадянської освіти

Хоменко Іван Вікторович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Особливості організації неформального навчання дорослих у дистанційному форматі

Хоменко Сергій Вікторович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Естетичні смаки вчителя музичного мистецтва

Ху Цзяньдань – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Лінь Ваньї – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Генезис громадянського виховання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у Китайській народній республіці

Чен Чже – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Молодіжні центри як осередки формування лідерських компетентностей здобувачів вищої освіти: андрагогічний аспект

Чепіга Ельміра Олександрівна – здобувачка 2-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Вимоги до здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання

Чобан Наталія Миколаївна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Технології штучного інтелекту в науковій діяльності майбутніх докторів філософії в галузі освіти: андрагогічні можливості

Чуніхін Денис Віталійович – здобувач 1-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ШІ-грамотність як феномен

Чурсінов Данило Геннадійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Лідерство в освітньому просторі закладу загальної середньої освіти

Шибкова Мар'я Андріївна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Розвиток психологічної компетентності менеджерів в умовах корпоративної освіти США

Юречко Лариса Павлівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Стратегії мотивації дорослих у процесі розвитку фінансової грамотності

Юречко Святослав Павлович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підготовка майбутніх менеджерів в умовах цифрової трансформації освіти: андрагогічний підхід

Яковенко Георгій Романович – здобувач 2-го курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП Освітні, педагогічні науки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Formation of leadership competence of education master's students in the context of distance learning: andragogical aspects

Lin Chanping – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Development of pedagogical mastery of future higher education teachers through information and communication technologies: andragogical strategies

Long Yanru – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Formation of research competence of future teachers in the conditions of the master's degree: an andragogical perspective

Ma Jing – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Development of soft skills in future pedagogical workers through master's degree programs: andragogical dimensions

Ma Xiaoqing – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Organization of study assistance as a means of developing humane relations between students in higher education: an andragogical approach

Wang Zhipeng – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Учасники дискусійних панелей:

Лановенко Юлія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій

Наумчик Ніна Василівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій

Шафорост Аліна Вікторівна – магістр соціальної роботи, магістр психології, викладач кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій

Шкретієнко Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій

Харченко Вікторія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій

ДОДАТКИ

Додаток А

Наукова студія «Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти» у рамках Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України»¹

20 березня 2025 року науковцями відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України проведено наукову студію «Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти» в межах Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України». Науковий захід відбувся на засіданні, організованому спільно з науковцями відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, у комбінованому форматі поєднання круглого столу, презентаційної сесії та майстер-класу (корпоративне навчання з медіаграмотності).

Для участі у роботі *наукової студії* зареєструвалися науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники, а також здобувачі закладів вищої освіти, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, працівники закладів культури з різних регіонів України, зокрема:

- *закладів вищої освіти* (Національного університету оборони України, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Київського інституту Національної гвардії України, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Маріупольського державного університету, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, Київського інституту бізнесу і технологій, Інституту державного управління і наукових

¹ Авшенюк, Н., Аніщенко, О., Годлевська, К. (2025). Наукові студії відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих і відділу андрагогіки (Звітна конференція – 2025). <https://ipood.com.ua/novini/naukov-stud-vddlu-zarubjnih-sistem-pedagogchno-osvti--osvti-doroslih---vddlu-andragogki-zvtna-konferencya-2025/> ; <https://www.facebook.com/share/p/16H794ppdf/>

досліджень у сфері цивільного захисту, Дніпровського інституту «ВНЗ „МАУП“»), Ізмаїльського державного гуманітарного університету;

- бібліотек (Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського);

- закладів загальної середньої освіти.

Наукова дискусія розгорнулася навколо таких проблемних питань: професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у контексті андрагогічних досліджень; освітні ініціативи з професійного розвитку педагогів в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; науково-методичний, інформаційний супровід професіоналізації педагогічних і науково-педагогічних працівників; теорія і практика корпоративного навчання педагогічних і науково-педагогічних працівників; професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації.

Науковцями відділу андрагогіки – докторами педагогічних наук: *Л.Б. Лук'яною, О.В. Аніщенко, О.В. Баніт, О.С. Волярською, кандидатами наук Т.Г. Калюжною, В.М. Піддячим, І.П. Радомським, А.М. Самко*, науковим співробітником *Т.В. Котирло*, здійснено ознайомлення учасників із проміжними результатами наукових досліджень на основі розроблених презентаційних матеріалів (*див. Додаток Б*) щодо особливостей професійного розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО в умовах неформальної, інформальної освіти на андрагогічних засадах, та організовано їх обговорення.

У заході в офлайн-форматі взяли участь викладачі кафедри управління підрозділами Національної гвардії України Київського інституту Національної гвардії України (начальник кафедри – *Р.С. Троцький*, кандидат педагогічних наук, полковник). Питання впровадження практичного досвіду ведення бойових дій в освітній процес ВВНЗ стали предметом обговорення доповіді *О.В. Денисюка*, викладача кафедри управління підрозділами Національної гвардії України.

Науковці організували віртуальну виставку-презентацію наукових, навчально-методичних, довідкових авторських праць з професіоналізації викладачів закладів вищої освіти.

За результатами проведення засідання обґрунтовано рекомендації щодо доцільності: поширення успішних практик корпоративного навчання викладачів ЗВО; розроблення науково-методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників; удосконалення змісту навчальних курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО; впровадження й популяризації інноваційних освітніх і просвітницьких ініціатив, спрямованих на посилення андрагогічної зорієнтованості професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших категорій дорослих в умовах неформальної та інформальної освіти тощо.

Додаток Б

Бібліографія презентаційних матеріалів доповідей науковців відділу андрагогіки на Звітній науково-практичній конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України»

Аніщенко, О.В. (2025). Професійний розвиток викладачів ЗВО педагогічного профілю у вимірі корпоративного навчання [презентація доповіді]. Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України». 20 березня 2025 р., Київ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15110785>

Баніт, О.В. (2025). *Корпоративна освіта & Корпоративний андрагог* [презентація доповіді]. Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України». 20 березня 2025 р., Київ.

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744953/>

Калюжна, Т.Г. (2025). *Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах цифровізації: процесуальний аспект* [презентація доповіді]. Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України». 20 березня 2025 р., Київ.

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744948>

Піддячий, В.М. (2025). *Специфіка корпоративного навчання науково-педагогічних працівників ЗВО технологічного профілю* [презентація доповіді]. Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України». 20 березня 2025 р., Київ.

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744950/>

Радомський, І.П. (2025). *Особливості корпоративного навчання викладачів вищих військових навчальних закладів* [презентація доповіді]. Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України». 20 березня 2025 р., Київ.

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744956>

Самко, А.М. (2025). *Самоосвітня діяльність науково-педагогічних працівників ЗВО: андрагогічний підхід у корпоративному середовищі* [презентація доповіді]. Звітна науково-практична конференція ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України». 20 березня 2025 р., Київ.

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744951>

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

Аніщенко, О.В., Самко, А.М., & Калюжна, Т.Г. (2025, упоряд.). Програма наукової студії «Андрагогічні засади професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти» у рамках Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2024 рік «Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України» (20 березня 2025 р., м. Київ). Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 29 с.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Національної академії педагогічних наук України
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9.
Ipood.info@gmail.com | www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com